

Universidad de Concepción
Magíster en Ciencia de Datos para la Innovación

Mosaico:

Modelando la Composición de Grupos Estudiantiles con K- means y Azar

Claudio Rojas Monsalves

Informe Asignatura Proyecto de Innovación de Ciencias de Datos

Profesores Encargados: José Fuentes
Martín Mellado

14 de agosto de 2023

Índice

Índice	2
Índice de Figuras	3
Índice de Tablas	5
1. Introducción	7
2. Presentación de la propuesta	10
2.1 Problema	10
2.2 Acercamiento, actores, dimensiones	11
2.3 Descripción de la propuesta	12
2.5. Descripción de validación	13
2.5.1. Nivel Cuantitativo:	14
2.5.2 Nivel Cualitativo	14
2.6. Metodología de Trabajo	14
3. Obtención de datos	16
4. Depuración de datos	20
4.1. Conversión de Datos	20
4.2 Reemplazo de Valores Perdidos	20
5. Exploración de datos	21
6. Modelado de datos	26
6.1. Justificación del Modelo	26
6.2. Aplicación del Modelo	26
6.2.1 Validación de las propuestas de agrupamiento a través de K-means	26
6.2.1.1 Agrupamiento 1	27
6.2.1.2 Agrupamiento 2	31
6.2.1.3 Agrupamiento 3	34
6.2.1.4 Agrupamiento 4	38
6.2.1.5 Agrupamiento 5	47
6.2.2 Validación de propuestas de agrupamiento al azar.	53
6.2.3 Validación de propuestas de agrupamiento con K-means y distribución aleatoria.	54
6.2.3.1 Agrupamiento 8	54
6.2.3.2 Agrupamiento 9	57
7. Interpretación de resultados	60
7.1. Métricas de validación	60
7.2. Distribución de Hombres y Mujeres	62
7.3 Distribución de los atributos.	65
8. Conclusión	68
Referencias	71

Índice de Figuras

Figura 1: Flujo de Trabajo	15
Figura 2: Histogramas de los atributos trabajados.	24
Figura 3: Matriz de Correlación de los atributos del dataset.	25
Figura 4: Elbow Method y Coeficiente de Silhouette para Agrupamiento 1.	28
Figura 5: Clusters del Agrupamiento 1.	28
Figura 6: Clusters del Agrupamiento 1 aplicando PCA.	28
Figura 7: Elbow Method y Coeficiente de Silhouette para Agrupamiento 2.	31
Figura 8: Clusters del Agrupamiento 2.	31
Figura 9: Cluster del Agrupamiento 2 aplicando PCA.	31
Figura 10: Elbow Method y Coeficiente de Silhouette para Agrupamiento 3.	34
Figura 11: Clusters del Agrupamiento 3.	35
Figura 12: Clusters del Agrupamiento 3 aplicando PCA.	35
Figura 13: Elbow Method y Coeficiente de Silhouette para Agrupamiento 4.	38
Figura 14: Cluster de Agrupamiento 4.	39
Figura 15: Clusters del Agrupamiento 4 aplicado PCA.	39
Figura 16: Elbow Method y Coeficiente de Silhouette para Agrupamiento 5.	47
Figura 17: Cluster de Agrupamiento 5.	47
Figura 18: Clusters del Agrupamiento 5 aplicado PCA.	47
Figura 19: Visualización de los Cluster con PCA	55
Figura 20: Visualización de la distribución aleatoria de los atributos.	55
Figura 21: Visualización de los Cluster con PCA	57
Figura 22: Visualización de la distribución aleatoria de los atributos.	58
Figura 23: Evaluación del número de cluster del agrupamiento 1 para el Índice de Calinski-Harabaz y el Índice de Davies-Bouldin	62
Figura 24: Ejemplos de distribución entre hombre y mujeres con y sin PCA	63

Figura 25: Distribución entre hombre y mujeres en opciones 2 y 3.	64
Figura 26: Distribución entre hombre y mujeres por cluster para agrupamiento 8 y 9.	64
Figura 27: Promedios de Asignaturas Plan Académico Agrupamiento 1.	65
Figura 28: Promedios de Asignaturas Plan Académico Agrupamiento 8.	66
Figura 29: Promedios de Aprendizajes Transversales Agrupamiento 2	66
Figura 30: Promedios de Aprendizajes Transversales Agrupamiento 9.	67

Índice de Tablas

Tabla 1: Nombre, tipo, descripción y valor de las columnas del Dataset.	16
Tabla 2: Conversión de Estilos de Aprendizajes.	20
Tabla 3: Descripción de las columnas Asistencia y Promedio Final.	21
Tabla 4: Descripción de las columnas de las asignaturas del Plan de Estudios.	22
Tabla 5: Descripción de las columnas de los aprendizajes transversales.	23
Tabla 6: Opciones de Agrupamiento y Métricas de validación.	27
Tabla 7: Opciones de Agrupamiento y Métricas de validación con PCA.	27
Tabla 8: Distribución de Estudiantes por curso en los cluster del agrupamiento 1.	29
Tabla 9: Distribución de Estudiantes por género y curso en el agrupamiento 1.	29
Tabla 10: Promedio de las asignaturas de cada cluster en el agrupamiento 1.	30
Tabla 11: Distribución de Estudiantes por curso en los cluster del agrupamiento 2.	32
Tabla 12: Distribución de Estudiantes por género y curso en el agrupamiento 2.	32
Tabla 13: Porcentaje de Logro de las asignaturas en agrupamiento 2.	33
Tabla 14: Distribución de Estudiantes por curso en los cluster del agrupamiento 3.	35
Tabla 15: Distribución de Estudiantes por género y curso en el agrupamiento 3.	36
Tabla 16: Promedio de las asignaturas de cada cluster en el agrupamiento 3.	37
Tabla 17: Distribución de Estudiantes por curso en los cluster del agrupamiento 4.	39
Tabla 18: Distribución de Estudiantes por género y curso en el agrupamiento 4.	40
Tabla 19: Cantidad de estudiantes asociados a las variables libres.	41
Tabla 20: Promedio de las asignaturas de cada cluster en el agrupamiento 4.	43
Tabla 21: Porcentaje de logro de las asignaturas en el agrupamiento 4.	45
Tabla 22: Distribución de Estudiantes por curso en los cluster del agrupamiento 5.	48
Tabla 23: Distribución de Estudiantes por género y curso en el agrupamiento 5.	48
Tabla 24: Promedio de las asignaturas de cada cluster en el agrupamiento 5.	49

Tabla 25: Porcentaje de logro de los aprendizajes transversales en el agrupamiento 5.	51
Tabla 26: Distribución aleatoria por género y curso.	53
Tabla 27: Distribución por sexo en cada cluster	56
Tabla 28: Distribución de Estudiantes por curso en el Agrupamiento 8	56
Tabla 29: Promedios de las asignaturas por cluster del Agrupamiento 8	57
Tabla 30: Distribución por sexo en cada cluster en el agrupamiento 9	58
Tabla 31: Distribución de Estudiantes por curso en el Agrupamiento 9	59
Tabla 32: Promedios de las asignaturas por Cluster en el agrupamiento 9.	59
Tabla 33: Distancia de Elbow Method para cada agrupamiento (K=2-10).	60
Tabla 34: Coeficiente de Silhouette (k=2 - 10) por Agrupamiento	61
Tabla 35: Índices de Calinski-Harabaz y Davies-Bouldin	62

1. *Introducción*

Una problemática que existe en muchos establecimientos educacionales es la necesidad de realizar mezclas de cursos en algún momento de la trayectoria escolar de sus estudiantes. Los motivos son diversos: necesidad de equiparar a los cursos en relación a ciertos indicadores, incorporar a un grupo de estudiantes nuevos o simplemente fortalecer lógicas de nivel más que de curso. Quienes lo llevan a la práctica son los mismos equipos docentes, quienes buscan reorganizar los cursos de acuerdo los requerimientos de la institución. En general, hay un escaso uso de recursos tecnológicos en este proceso, como sería el uso de softwares, relevando todo a un proceso analógico y manual

El motivo que origina una mezcla de cursos puede ser por el ámbito socio-afectivo, conductual o académico, aun cuando lo que ha predominado ha sido el agrupamiento por rendimiento académico. Esto último se realiza bajo el argumento de no atrasar a quienes rinden más pero también el poder focalizarse en aquellos que están más desfavorecidos a nivel de aprendizaje. El indicador que se ha usado son los promedios finales de notas o el nivel de logro en todas o en ciertas asignaturas, por ejemplo, matemáticas. Esto se convierte en un problema por el impacto que puede tener en los distintos actores que participan del proceso: para los estudiantes separarse de los amigos, para los padres alejarse de redes que han construido con el tiempo, para los docentes el no equivocarse en el proceso que han desarrollado y por ende, no sufrir las críticas de padres y apoderados frente a las consecuencias de su decisión.

Si uno revisa la literatura sobre el agrupamiento de cursos por rendimiento académico, las opiniones son críticas. Se señala que “desde hace décadas se ha demostrado que la separación por niveles de rendimiento resulta perjudicial, sobre todo, para el alumnado que está en los grupos de más bajo nivel, ya que éste realiza menos actividades de aprendizaje instrumental, recibe menor contenido, el ritmo de aprendizaje es mucho más lento, perjudicando el rendimiento académico de todos y obteniendo peores resultados”[1]. Además, se agrega que son los propios centros quienes deben establecer el cómo organizan a sus estudiantes, considerando los objetivos, contenidos, actividades, recursos, temporalización y que vaya en línea con el proceso de enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, el agrupamiento de estudiantes supone una mayor complejidad que solo considerar promedios finales. En el caso de un estudio [2], que si bien no es sobre agrupamiento, identifican las redes académicas que se dan al interior de las escuelas chilenas, utilizando modelos exponenciales de grafos aleatorios. Ellos señalan que el efecto más importante para explicar las redes académicas al interior de la sala de clases son variables endógenas tales como reciprocidad, conectividad simple, popularidad, actividad y triangulación. También señalan que desde la teoría de redes, se ha enfatizado “la necesidad de desarrollar esfuerzos que permitan

desarrollar redes sociales equitativas (*social networks equity*) que tengan como objetivo que muchos o todos los niños y niñas se relacionen cotidianamente con estudiantes de distintas clases sociales o distintos rendimientos académicos al interior del aula". El considerar diversidad de criterios puede permitir la conformación de grupos heterogéneos. Además, una organización heterogénea está asociada a prácticas de democratización y equidad educativa al interior de la organización escolar [3]. Esto mismo es refrendado por [4] quienes afirman que "una revisión de la literatura confirma la creencia popular de que asignar a los estudiantes a clases separadas por habilidad y luego proporcionar a cada grupo el mismo plan de estudios puede tener poco efecto en el rendimiento y tiene efectos neutrales para los alumnos de rendimiento alto, medio y bajo". Por lo cual, si bien la posibilidad de agrupar por rendimientos académicos está popularizado y aceptado en el mundo docente, no es lo adecuado por el impacto en la autoestima y en el aprendizaje de los estudiantes con menos rendimiento.

Otra experiencia a nivel escolar es el modelo "*Total School Cluster Grouping*" aplicado en el Reino Unido, que es un método específico para agrupar a los niños en salones de clases en función de una combinación de niveles de rendimiento y capacidad. Implica un análisis detallado de todos los datos disponibles de ellos, para ubicar a los estudiantes en grupos de aula que se pueden aprovechar para satisfacer mejor todas las necesidades de los mismos, pero distribuyendo a los más talentosos en las distintas aulas. Originalmente fue diseñado como una forma de atender mejor las necesidades de los dotados y talentosos, pero posteriormente se descubrió que tiene efectos positivos en los estudiantes de todas las capacidades. [5]

Por lo tanto, la mezcla de cursos, es una acción que tiene métodos diversos debido a la diversidad de criterios que podrían hacer uso los actores que participan en ella. En la actualidad, es común que en los establecimientos se organicen los docentes y que, a lo largo del año escolar, realicen actividades que les permite trabajar con los estudiantes involucrados, generando distintas instancias de agrupamiento que van dando forma a los nuevos cursos: "El año en el que se va a producir el cambio se empieza a trabajar con ellos favoreciendo agrupamientos, para que interaccionen con los compañeros con los que van a convivir. También se hacen dinámicas en el aula y asambleas porque es importante su opinión, que no se separen de todos sus amigos íntimos. Cuando inician el nuevo curso también se organizan dinámicas de aula de cara sobre todo al conocimiento y cohesión del nuevo grupo. Cuidar todo eso asegura cierto éxito. En los colegios más grandes puede ser más difícil"[6].

Teniendo claro, que la mezcla de curso ha adquirido complejidad, es que surge la pregunta si en esta experiencia - hoy monopolizada por la práctica docente -, queda espacio para incorporar el uso de otras herramientas que puedan apoyar el proceso, mediando entre la información recogida y la decisión final que toman los responsables. En este caso, si es posible usar herramientas de la *Ciencias de Datos*.

A nivel de uso de Ciencias de Datos en la experiencia educativa, la Minería de Datos en el sector educativo “emerge como un paradigma orientado para la generalización de modelos, tareas, métodos y algoritmos para la exploración de datos que proviene de un contexto educativo ...” [7]. Uno de los métodos y técnicas que son usados por la Minería de Datos Educativa es el Clustering, cuyo objetivo principal es “descubrir y modelar los grupos en que los elementos se agrupan, es decir, encontrar los puntos de datos que naturalmente se agrupan dividiendo el conjunto de datos en categorías más comunes”.

En la investigación [8] se usó clustering para determinar perfiles en estudiantes universitarios en base a sus estilos de aprendizaje, usando el algoritmo k-means, además de técnicas de árboles de decisión para crear un modelo analítico que permita predecir el fracaso escolar. Otro ejemplo es el uso de k-means en una investigación [9], sobre suicidios fatales entre estudiantes en edad escolar en Hong Kong, tuvo como objetivo demostrar cómo la clasificación de los suicidios de niños y adolescentes en distintos subgrupos mediante el análisis de conglomerados puede alertarnos sobre la naturaleza heterogénea de la población de estudiantes suicidas y aumentar nuestra comprensión de causas subyacentes multidimensionales.

Apoyado en los trabajos mencionados, nuestro objetivo busca apoyar el proceso de reagrupamiento de estudiantes de un nivel a otro, en una organización escolar específica, usando algoritmos de clustering con un conjunto de atributos propios de la institución.

Luego de esta introducción, el informe continua de la siguiente manera:

- Presentación de la Propuesta: en este apartado se identificará el problema, el acercamiento, los actores involucrados, las dimensiones, se describe la propuesta para abordarlo, el PMV y la validación del mismo.
- Obtención de los datos: En este caso se explicará de dónde se originan los datos que serán utilizados en este trabajo
- Depuración de los datos: En este apartado, informaremos cómo procederemos a limpiar los datos, identificar si hay o no outliers o datos faltantes y sobre todo, que decisiones se adoptan con relación a los outliers y datos faltantes.
- Exploración de los datos: identificamos información relevante de los datos, que nos permitirá tener una primera aproximación a éstos, además de visualizarlos a través de gráficos o tablas que sean más pertinentes.
- Modelado de los datos: Se mostrará el modelo diseñado y los resultados obtenidos.
- Interpretación de los datos: Realizaremos una discusión de los resultados en cuanto al peso de las variables y la pertinencia de usar algoritmos de clusterización para el reagrupamiento de estudiantes de un nivel a otro.
- Conclusión: Por último, planteamos algunas ideas finales en relación al trabajo realizado.

2. *Presentación de la propuesta*

2.1 Problema

Como se señaló anteriormente, el objetivo del trabajo es reagrupar a estudiantes de un nivel a otro en una organización escolar específica usando algoritmos de clustering con un conjunto de atributos propios de la institución.

Respecto a la institución escolar con la que se trabajará, sólo tiene experiencia mezclando cursos a nivel de kínder, donde pasan de 4 cursos de 26 o 27 estudiantes a 3 cursos de 36 estudiantes en primero básico. Este proceso de reagrupamiento ha deambulado desde la reorganización de los cursos a partir de la discusión de los docentes y los equipos de apoyo del ciclo, hasta la contratación de un consultor que la realice. Si bien, esta última opción se esperaba que mejorara el sistema, ha adolecido de varios problemas:

- No ha dejado capacidad instalada en el colegio. Cada asesoría comienza y acaba en el momento que los docentes consideran que lograron los cursos, por lo que no permite hacerla extensible a otros niveles.
- Hay un peso importante de las docentes responsables que revisan una y otra vez la propuesta entregada por el consultor. Al equipo le queda la sensación que el aporte de la consultora es muy escaso en el proceso, ya que con tantas revisiones que hacen, son ellas las que finalmente construyen la propuesta.
- El establecimiento se compromete a que cada niño quede con un amigo(a), lo que se incorpora en el proceso de revisión de la propuesta y tensiona el proceso de mezcla, debido a la presión, sobre todo de los padres, de mantener lazos establecidos.
- Se usan por parte del consultor, los niveles de logro en el plan de estudios de educación parvularia, pero no queda claro cuál es el peso que tiene cada una de ellos en la mezcla de cursos y si todas las utilizadas son las que deben usarse o hay que incorporar otras.

Además, de esta experiencia, la propuesta que se realizará presenta algunos desafíos que hay que considerar:

- El número de clusters está previamente definido, estando acotado a tres.
- Deben estar equilibrados en número de estudiantes tanto en cantidad (36 estudiantes por curso) como por género.
- La casi totalidad de los atributos corresponden a los promedios finales del plan de estudios o los porcentajes de logro finales de los aprendizajes transversales. A ello, se suman el porcentaje de asistencia, el tipo de aprendizaje, la cantidad de talleres en que participa y si requiere o no apoyo de tipo psicológico o pedagógico.

Por lo tanto, surgen varias preguntas al pensar esta situación de mezcla de cursos para el caso del nivel de sexto básico:

- ¿Qué atributos o variables se deben considerar para reagrupar a los estudiantes: notas, comportamiento, barreras de aprendizaje, niveles de logro de los aprendizajes del plan de nivel, participación en actividades extracurriculares, etc.?
- Definidos cierto grupo de atributos: ¿Cuenta el establecimiento con la información de cada uno de ellos para cada estudiante del nivel?
- ¿Debemos asegurar un mínimo a las familias o a los estudiantes como en el caso de kinder: una cantidad de amistades? o más que amistades y que considerando la edad ¿la ausencia de pares con los que tiene o ha tenido conflicto?
- ¿Quién realiza el reagrupamiento: las jefaturas de curso, el equipo de formación del ciclo, una consultora externa, un programa informático, etc.?

A partir de lo anterior, se estableció la siguiente pregunta guía:

¿Cómo debe realizarse la distribución de los estudiantes de un nivel para el siguiente período lectivo con base a atributos establecidos con la información interna de la institución?

2.2 Acercamiento, actores, dimensiones

El acercamiento al problema será a través de la creación de un Producto Mínimo Viable (PMV), que en este caso será un software llamado **“Mosaico”** que permita a la institución (y a cualquier otra) realizar mezclas de cursos para un nivel establecido y que sea replicable para mezclas futuras y que pueda ser escalable en cuanto a la cantidad y tipos de atributos que se consideren para realizar este proceso.

Los atributos que se utilizarán en esta oportunidad son: calificaciones, porcentaje de asistencia, género, si el/la estudiante cuenta con apoyo psicológico y psicopedagógico, la cantidad de talleres extracurriculares en los que participa y el estilo de aprendizaje que posee. Estos atributos son los que posee la institución y tiene sistematizados pero, por otro lado, desea saber cuánto impactan los aprendizajes transversales, que están más asociados al “ethos” de la institución.

En relación con los actores, los usuarios que harán uso de esta propuesta son la dirección del colegio, el equipo de ciclo y los docentes del nivel de sexto básico y séptimo básico. Para el caso de este proyecto, los usuarios finales son el equipo del tercer ciclo (7° básico a 1° medio), quienes recibirán las propuestas de los tres cursos para el 2024. Se espera que en el futuro los distintos equipos del colegio puedan utilizar los resultados de este trabajo.

Las dimensiones del problema que se abordarán son:

- Identificar las variables que contribuyen a un mejor reagrupamiento de estudiantes de un nivel a otro.
- Aplicar la ciencia de datos para resolver un problema a nivel de organización escolar y por ende, sus beneficios y limitaciones.

2.3 Descripción de la propuesta

A partir de la problemática descrita previamente, proponemos diseñar un software que utilice algoritmos de clustering para generar propuestas de reagrupamiento de estudiantes de un nivel a otro, considerando información interna del colegio sobre sus estudiantes.

Al no existir una base de datos consolidada con información de los estudiantes, se procederá a recopilar información que estaba dispersa en distintos repositorios y con ella construir un nuevo dataset, para posteriormente aplicar un procedimiento de limpieza de este dataset, entender los datos que contiene, ver su relevancia e identificar la existencia de patrones que permitan pensar en posible hipótesis de las variables que se usan.

La información recogida fue:

- Identificación del nivel con el cuál se trabajará, en este caso, el nivel de sexto básico 2023.
- Sistematización de información básica de los estudiantes: nombre, curso, sexo.
- Recolección de información de los estudiantes: notas de todas las asignaturas, porcentaje de asistencia, nivel de logro de los aprendizajes del plan de nivel, participación en talleres extracurriculares, existencia de apoyo por temas psicológicos, psicopedagógicos o conductuales, estilos de aprendizaje de cada uno.

Posteriormente, se construirá el PMV a través de un modelamiento de los datos. En este caso aplicaremos análisis de clustering con el algoritmo k-means. Se usará este porque es efectivo para agrupar datos, ya que intenta dividir éstos en k grupos homogéneos, donde cada grupo contiene objetos que son similares entre sí y diferentes a los objetos en otros grupos. El algoritmo funciona iterativamente, asignando cada objeto de datos al grupo más cercano (basado en la distancia euclidiana) y recalculando los centroides de cada grupo. El proceso continúa hasta que se alcanza una convergencia, es decir, hasta que los objetos no cambian de grupo[10]. Además, es promovido para realizar segmentación de clientes, que en ese caso podría ser su similar, ya que busca segmentar a estudiantes.

Aplicado k-means, identificamos las variables más relevantes debido a que estamos condicionados por el número de clusters, que en este caso son tres,

donde cada uno está asociado a los cursos que se deben generar. En este caso, construiremos tres propuestas para cada curso, por causa del tiempo, la validación no considerará el análisis de los docentes.

2.4 Descripción del MVP y objetivos

Nuestro software llamado “Mosaico”, tiene las siguientes características:

- Resuelve un problema concreto de una institución escolar que es reagrupar a un conjunto de estudiantes considerando dos criterios: distribución equilibrada de hombres y mujeres y homogeneidad académica entre los distintos cursos que se conformen.
- La funcionalidad clave que posee, es realizar el reagrupamiento respondiendo a criterios previamente definidos, en este caso, los mencionados anteriormente.
- Es un software que es escalable, porque a futuro espera integrar nuevas características, tales como incluir más criterios para reagrupar o ser usado para conformar equipos al interior de una sala de clases por parte de las distintas.

Los objetivos de este MVP son:

- Identificar información relevante al interior del establecimiento para llevar a cabo procesos de reagrupamiento.
- Analizar cuáles son las variables más relevantes para el reagrupamiento de los estudiantes de un nivel a otro.
- Generar un modelo con una buena precisión en la distribución del 100% de los y las estudiantes en los tres cursos futuros.
- Lograr un nivel de aceptación de un 80% de los integrantes del equipo docente del uso del software para realizar mezcla de cursos.
- Instalar capacidad interna en el establecimiento que permita hacer futuros reagrupamientos.

2.5. Descripción de validación

A nivel de este trabajo, la validación será más técnica, en cuanto a los algoritmos utilizados para la construcción del MVP pero no se utilizará, por las características de este trabajo, ninguna métrica de validación del MVP en si mismo.

2.5.1. Nivel Cuantitativo:

- **Coefficiente de Silhouette:** Es una medida de evaluación utilizada para estimar la calidad de la agrupación o clustering en un conjunto de datos. Proporciona una métrica para evaluar qué tan bien se han agrupado los datos, es decir, qué tan similares son los objetos dentro de un mismo grupo y qué tan diferentes son respecto a los objetos de otros grupos. Este se calcula para cada objeto y varía entre -1 y 1. Los valores cercanos a 1 indican que el objeto está bien agrupado, mientras que los valores cercanos a -1 indican que el objeto puede haber sido asignado incorrectamente. Un valor de 0 indica que el objeto está cerca del límite entre dos grupos y podría haber sido asignado a cualquiera de ellos.

Por lo tanto, para efectos de este trabajo se considerará la propuesta que tenga un valor más cerca de 1 y más lejos de 0.

- **Índice de Calinski-Harabaz:** Proporciona una medida numérica de qué tan bien separados y compactos están los grupos en un conjunto de datos. Un valor más alto del índice indica una mejor calidad de la agrupación. Se basa en la comparación de la relación ponderada entre la suma de los cuadrados (la medida de la separación del clúster) y la suma de los cuadrados dentro del clúster (la medida de cómo se empaquetan estrechamente los puntos dentro de un clúster).
- **Davies-Bouldin Index:** Se basa en la idea de que una buena agrupación posee clusters compactos y bien separados. Cuanto menor sea el valor del Índice, mejor será la calidad de la agrupación. El índice se calcula como la media de la relación entre la dispersión dentro de los grupos y la distancia entre los centroides de los grupos.

2.5.2 Nivel Cualitativo

En este caso, por temas de tiempo, no podrá ser validado por los docentes. En su lugar analizaremos la distribución desde el punto de vista cuantitativo, cantidad de hombres y mujeres, rendimiento académico y resultados en aprendizajes transversales.

2.6. Metodología de Trabajo

Como se aprecia en la Figura 1, se ha establecido un flujo de trabajo que permite abordar el problema en cuestión y con ello, poder lograr los objetivos trazados en el trabajo. Aun cuando puede parecer lineal, hay un proceso iterativo

Figura 1. Flujo de Trabajo

3. Obtención de datos

Actualmente, ya contamos con datos recopilados. Estos datos corresponden a información interna del establecimiento que se encuentra en distintos archivos y formatos, presentando un problema su recolección, ya que no existe una base única con toda la información. Los datos se encontraban de la siguiente manera:

- a. Curso, sexo, notas, asistencia y promedio final: archivo csv.
- b. Indicadores de Aprendizajes transversales: documento compartido de google.
- c. Participación en Actividades Extracurriculares: documento compartido de google.
- d. Estudiante con Apoyo psicológico o psicopedagógico o conductual: documento compartido de google.

Luego de recolectados los datos, se sistematizó en un solo archivo, lo que dio origen a un dataset que contiene 108 filas y 27 columnas.

A continuación se presenta cada atributo con su nombre, tipo, descripción, valores.

Tabla 1: Nombre, tipo, descripción y valor de las columnas del Dataset

Nombre	Tipo	Descripción	Valor
Curso	Cadena	Letra del curso al que está adscrito el estudiante	A B C
Sexo	Numérico	Sexo que corresponde a cada estudiante	0= Mujer 1= Hombre
Apoyo	Numérico	Tipo de apoyo que recibe el estudiante debido a condiciones o situaciones psicopedagógicas, conductuales o psicológicas.	0= No cuenta 1= Psicopedagógico 2= Sicológico 3= Conductual 4= Psicopedagógico y Psicológico.
Asistencia	Numérico	Porcentaje de asistencia del año 2022	Va de 1 a 100%
Promedio Final	Numérico	Promedio anual obtenido el 2022 por el o la estudiante en quinto básico en todas las asignaturas del plan de estudios.	Nota que van de 1 a 7 con un decimal.
Lenguaje	Numérico	Calificación anual obtenida el 2022 por el o la estudiante en quinto básico en esta asignatura.	Notas que van de 1 a 7 con un decimal.

Inglés	Numérico	Calificación anual obtenida el 2022 por el o la estudiante en quinto básico en esta asignatura.	Notas que van de 1 a 7 con un decimal.
Matemáticas	Numérico	Calificación anual obtenida el 2022 por el o la estudiante en quinto básico en esta asignatura.	Notas que van de 1 a 7 con un decimal.
Historia	Numérico	Calificación anual obtenida el 2022 por el o la estudiante en quinto básico en esta asignatura.	Notas que van de 1 a 7 con un decimal.
Ética	Numérico	Calificación anual obtenida el 2022 por el o la estudiante en quinto básico en esta asignatura.	Notas que van de 1 a 7 con un decimal.
Ciencias	Numérico	Calificación anual obtenida el 2022 por el o la estudiante en quinto básico en esta asignatura.	Notas que van de 1 a 7 con un decimal.
Tecnología	Numérico	Calificación anual obtenida el 2022 por el o la estudiante en quinto básico en esta asignatura.	Notas que van de 1 a 7 con un decimal.
Artes	Numérico	Calificación anual obtenida el 2022 por el o la estudiante en quinto básico en esta asignatura.	Notas que van de 1 a 7 con un decimal.
Música	Numérico	Calificación anual obtenida el 2022 por el o la estudiante en quinto básico en esta asignatura.	Notas que van de 1 a 7 con un decimal.
Educación Física	Numérico	Calificación anual obtenida el 2022 por el o la estudiante en quinto básico en esta asignatura.	Notas que van de 1 a 7 con un decimal.
Autocuidado (AC en adelante)	Numérico	Porcentaje de logro obtenido el 2022 en que identifica actividades o acciones que representen beneficios o riesgos para su integridad física o emocional.	Va de 1 a 100%
Lenguaje Emocional (LE en adelante)	Numérico	Porcentaje de logro obtenido el 2022 en regulación emociones de acuerdo al contexto escolar mediado por un adulto.	Va de 1 a 100%

Comunicación Empática (CE en adelante)	Numérico	Porcentaje de logro obtenido el 2022 en la capacidad de comunicarse verbalmente con sus pares respetando sus opiniones, características, sentimientos y necesidades.	Va de 1 a 100%
Participación y Ciudadanía (PC en adelante)	Numérico	Porcentaje de logro obtenido el 2022 en la capacidad de participar de manera guiada en conversaciones y actividades de temáticas diferentes a su entorno inmediato.	Va de 1 a 100%
Autorregulación (AR en adelante)	Numérico	Porcentaje de logro obtenido el 2022 en la capacidad de identificar fortalezas y debilidades en la ejecución del trabajo escolar en forma autónoma.	Va de 1 a 100%
Argumentación (ARG en adelante)	Numérico	Porcentaje de logro obtenido el 2022 en su capacidad de construir opiniones fundadas en diferentes temas basándose en distintas fuentes de información.	Va de 1 a 100%
Creatividad y Originalidad (CO en adelante)	Numérico	Porcentaje de logro obtenido el 2022 en la capacidad de proponer soluciones frente problemáticas del contexto escolar expresando sus ideas, a través de medios y recursos diversos.	Va de 1 a 100%
Discernimiento (Disc. en adelante)	Numérico	Porcentaje de logro obtenido el 2022 de su capacidad de elegir desde la reflexión, aquello que le permite actuar, buscando el bien común.	Va de 1 a 100%
Fe y Cultura (FC en adelante)	Numérico	Porcentaje de logro obtenido el 2022 de su capacidad de reflexionar con la mediación de un adulto, los acontecimientos de su entorno social, cultural a la luz del Evangelio.	Va de 1 a 100%
Amar y Servir (AS en adelante)	Numérico	Porcentaje de logro obtenido el 2022 en su capacidad de ayudar a los demás en espacios cotidianos.	Va de 1 a 100%
Actividades Extracurriculares	Numérico	Cantidad de actividades extracurriculares(es) en la que participa en el año 2023.	0= no participa 1= Un taller 2= Dos talleres 3= Tres Talleres

Estilos de Aprendizaje preferido	Numérico	Estilos de aprendizaje de cada estudiante.	1= Kinestésico 2= Visual 3=Auditivo 4= Verbal
----------------------------------	----------	--	--

Nota: Elaboración propia en base al dataset elaborado para este trabajo.

4. Depuración de datos

4.1. Conversión de Datos

La conversión de datos se realizó con el fin de asegurar que los datos estén en un formato adecuado y puedan ser comparados de manera significativa. En este caso, las conversiones que se hicieron fueron:

- Género: Femenino a 0 y Masculino a 1.
- Estilos de Aprendizaje: en este caso, se puede apreciar en la Tabla 2.

Tabla 2: Conversión de Estilos de Aprendizaje

Aprendizaje	Conversión
Kinestésico	1
Visual	2
Auditivo	3
Verbal	4

Nota: Elaboración propia en relación a la información recogida al interior del establecimiento.

4.2 Reemplazo de Valores Perdidos

Reemplazar valores faltantes es el proceso de llenar datos vacíos o faltantes. Si los datos son de tipo continuo, se completarán promediando los datos en el atributo vacío, que en este caso, correspondió a las atributos asociados a los aprendizajes transversales.

En el caso de aquellos datos que son de tipo nominal, se rellenó con la moda. En este caso, fueron los asociados a los estilos de aprendizaje.

Todos los estudiantes con datos faltantes hacen referencia a quienes ingresaron en el actual año, 2023, a algunos de los tres cursos de sexto básico.

5. Exploración de datos

Para la exploración de los datos, se procedió a realizar los siguientes pasos:

- a. Se realizó un proceso de descripción general de los datos, agrupando los atributos en tres grupos, los cuales se ven reflejados en las Tablas 3, 4 y 5.

Tabla 3: Descripción de las columnas Asistencia y Promedio Final

	Asistencia	Promedio Final
count	108	108
mean	94.15	6.25
std	9.77	0.39
min	0.00	5.40
25%	94.00	6.00
50%	95.00	6.20
75%	97.00	6.60
max	100.0	7.00

Nota: Elaboración propia en relación al dataset construido.

En el caso de la Asistencia, esta tiene una media del 94%. y en los promedios finales, estos se encuentran en niveles altos, el 50% superior sobre el 6.2 y el 50 inferior entre el 5.4 y el 6.2. Por lo cual, no hay una distribución normal sino con un sesgo positivo, pudiendo afectar la conformación de los cluster.

Tabla 4: Descripción de las columnas de las asignaturas del Plan de Estudios.

	Len- guaje	Inglés	Mate- mática	Histo- ria	Ética	Cien- cias	Tecno- logía	Artes	Músi- ca	Educ. Física
count	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
mean	5.72	5.93	5.64	5.98	6.37	5.96	6.80	6.63	6.63	6.76
std	0.65	0.70	0.74	0.54	0.40	0.60	0.22	0.40	0.44	0.21
min	4.30	3.70	3.80	4.70	5.20	4.30	5.70	5.40	5.00	6.10
25%	5.20	5.40	5.10	5.60	6.20	5.50	6.70	6.50	6.47	6.67
50%	5.75	6.00	5.65	6.00	6.20	5.50	6.70	6.50	6.47	6.67
75%	6.30	6.50	6.20	6.00	6.40	6.00	6.90	6.70	6.80	6.80
max	7.00	7.00	7.00	6.90	7.00	6.90	7.00	7.00	7.00	7.00

Nota: Elaboración propia en relación al dataset construido.

A nivel de descripción de los datos, se aprecia que los promedios de las asignaturas troncales (Lenguaje, Matemáticas, Historia, Ciencias) se encuentran más dispersas que el resto de las asignaturas, las cuales tienden a concentrarse hacia las más altas calificaciones, manteniéndose el sesgo positivo

El último grupo corresponde a los aprendizajes del Plan de Nivel, que en otros establecimientos son conocidos como “*Objetivos Transversales*”. Estos son propios del establecimiento y comunes a los establecimientos de la red a la cual pertenece la organización.

Tabla 5: Descripción de las columnas de los aprendizajes transversales.

	AC	LE	CE	PC	AR	ARG	CO	Disc.	FC	AS
count	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
mean	89.91	86.90	89.44	89.70	92.27	82.69	90.89	95.69	86.98	87.18
std	6.09	10.46	7.89	8.08	7.61	8.59	6.33	3.87	6.89	8.75
min	55.0	48.00	70.00	64.00	56.00	61.00	78.00	83.00	72.00	66.00
25%	87.75	81.75	83.00	87.00	89.00	76.00	88.00	93.00	83.00	82.00
50%	90.00	88.00	91.00	91.00	94.00	83.00	91.00	96.00	87.00	88.00
75%	93.00	95.00	96.00	96.00	98.25	89.25	95.00	99.25	92.00	94.00
max	100	100	100	100	100	98.00	100	100	100	100

Nota: (a) Elaboración propia en relación al dataset construido.. (b) AC= Autocuidado, LE= Lenguaje Emocional, CE= Comunicación Empática, PC= Participación y Ciudadanía, AR= Autorregulación, ARG= Argumentación, CO= Creatividad y originalidad, Disc= Discernimiento, FC= Fe y Cultura, AS= Amar y Servir.

En este caso, si bien hay porcentajes de logros mínimos muy bajos: 48% en Lenguaje emocional (LE), 56% en Autorregulación (AR) o 64% en Participación y Ciudadanía (PC), las medias son altas, todas sobre el 80%. Por lo tanto, en el caso de los estudiantes con estos resultados pueden aparecer como outliers estadísticamente hablando. Para el caso de este trabajo es mejor mantenerlos ya que deben igualmente ser incorporados en algún grupo.

b. Posteriormente, se realizó un histograma de todas las columnas, excepto Curso y Apoyo. Estos histogramas de la figura 1 confirman lo mencionado anteriormente, como la dispersión normal de los promedios finales en las asignaturas troncales o en algunos aprendizajes transversales, mientras que el resto está mayoritariamente hacia la derecha o sea un sesgo positivo, en este caso, asociados los resultados más altos, ya sea en calificaciones (cerca a 7) o en porcentajes de logro (cerca a 100%).

En este caso, al existir un sesgo positivo se corre el riesgo que afecte el proceso de clusterización, ya que es posible que la mayoría de los puntos se encuentren en un solo cluster, mientras que otros clusters poseen muy pocos puntos o impactar en al distancia y similitud, haciendo que los puntos extremos pueden estar muy alejados del centro de masa de los clusters, lo que puede distorsionar las distancias y afectar la asignación correcta de los puntos a los clusters.

Figura 2. Histogramas de los atributos trabajados.

c. Matriz de Correlación: Por último, computamos una matriz de correlación, porque esta nos proporciona información sobre las relaciones y asociaciones entre las diferentes variables de nuestro conjunto de datos. En este caso se puede apreciar que hay un conjunto de variables que tiene una baja correlación con el resto de las variables: sexo, apoyo, asistencia, actividades extracurriculares y estilos de aprendizajes. En este caso, exceptuando el sexo, más que excluirlas las consideraremos variables libres, o sea, no seon determinantes para organizar los cursos.

Figura 3. Matriz de Correlación de los atributos del dataset

6. Modelado de datos

6.1. Justificación del Modelo

Si bien no existe un algoritmo de agrupamiento óptimo para todos los conjuntos de datos, la elección del algoritmo se basó en tres criterios de acuerdo con un estudio sobre la efectividad en la aplicación de algoritmos de cluster en agrupamiento de estudiantes [11]. Estos son:

- a) El algoritmo de agrupamiento debe poder tomar como parámetro el número de agrupamientos especificado, ya que al agrupar a los estudiantes, el educador define el número de grupos a formar. En este caso, el número de cluster es de 3.
- b) El algoritmo debe ser fácil de entender y usar por el docente; considerando que los docentes no somos especialistas en minería de datos, por lo cual un algoritmo más fácil de explicar es más apropiado que uno complejo.
- c) El algoritmo debería ser bueno para trabajar con conjuntos de datos pequeños, ya que el tamaño de los cursos que se desean agrupar no son grandes, en este caso, 36 estudiantes por cada curso.

Por lo tanto, el algoritmo de agrupamiento K-Means se ajusta a estos criterios. Este es un proceso de aprendizaje automático no supervisado que divide n -observaciones en k -conglomerados, donde cada observación pertenece al conglomerado con la media más cercana (centros de conglomerados o centroide de conglomerados), que sirve como prototipo del clúster, por lo tanto, puede formar varios clústeres según lo definido. K-Means escala bien a grandes conjuntos de datos y es eficiente con pequeños conjuntos de datos. La implementación es relativamente fácil, la consistencia está asegurada y se adapta bien a una variedad de formas y tamaños de datos [12].

6.2. Aplicación del Modelo

6.2.1 Validación de las propuestas de agrupamiento a través de K-means

Para poder concretar el modelo se eligieron las variables con las cuales se construyeron los agrupamientos a los que se aplicó K-means y las métricas de validación previamente definidas.

Tabla 6: Opciones de Agrupamiento y Métricas de validación

	Coefficiente de Silhouette	Índice de Calinski-Harabaz	Índice de Davies-Bouldin
Agrupamiento 1	0.36	137.87	1.00
Agrupamiento 2	0.29	75.91	1.21
Agrupamiento 3	0.30	92.26	1.24
Agrupamiento 4	0.26	32.70	1.92
Agrupamiento 5	0.20	44.12	1.73

Nota: Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset construido para este trabajo.

Posteriormente, a las cinco propuestas se aplicó el Análisis de Componentes Principales (PCA en adelante) como se refleja en la Tabla 7.

Tabla 7: Opciones de Agrupamiento y Métricas de validación con PCA

	Explicación de la varianza	Índice de Calinski-Harabaz	Índice de Davies-Bouldin
Agrupamiento 1	0,89	210,60	0.78
Agrupamiento 2	0,75	182.2	0.71
Agrupamiento 3	0,81	162.73	0.90
Agrupamiento 4	0,52	75.54	1.40
Agrupamiento 5	0,62	79.76	1.34

Nota: Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset construido para este trabajo.

6.2.1.1 Agrupamiento 1

En este casos los atributos con los cuales se conformaron los clúster son los siguientes: Promedio Final, Lenguaje, Matemáticas, Historia, Ciencias, Ética e Inglés.

Definidos los atributos, los datos fueron estandarizados y se aplicó Elbow Method y Coeficiente de Silhouette a pesar de que se sabe de antemano, que se deben conformar tres clusters. En la Figura 4 se puede apreciar que en este caso, los cluster propuestos por el método serían dos.

Figura. 4. Elbow Method y Coeficiente de Silhouette para Agrupamiento 1

Posteriormente se aplicó el algoritmo de K-means para tres cluster (Figura 5) y luego se aplicó PCA (Figura 6).

Figura. 5. Clusters del Agrupamiento 1

Figura 6. Clusters del Agrupamiento 1 aplicando PCA

En tanto la Tabla 8 da cuenta de la distribución de los estudiantes de los cursos de origen en los tres clusters sin y con PCA. Por ejemplo, en el caso del cluster 0 con PCA hay 13 estudiantes del 6°A, 7 del 6°B y 10 del 6°C, que da un total de 30 estudiantes, faltando 6 para poder completar con el número requerido por el establecimiento.

Tabla 8: Distribución de Estudiantes por curso en los cluster del Agrupamiento 1.

	6° A		6°B		6°C		Total	
	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 0	13	13	17	7	9	10	39	30
Cluster 1	10	13	12	17	17	18	39	38
Cluster 2	13	10	7	12	10	18	30	40

Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset construido para este trabajo.(b) S/PCA= Sin PCA, PCA= Aplicado PCA.

Como cada curso debe estar conformado con un máximo de 36 estudiantes, 3 estudiantes del cluster 0 y tres estudiantes del cluster 1 deberán ser redistribuidos al cluster 2. Luego de aplicarse PCA , 2 estudiantes del cluster 1 y 4 estudiantes del cluster 2 deberán ser redistribuidos al cluster 1. Luego revisamos su distribución por género, resultando lo siguiente:

Tabla 9: Distribución de Estudiantes por género y por curso en el Agrupamiento 1.

		6° A		6°B		6°C		Total	
		S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 0	Mujer	6	5	6	3	7	4	19	12
	Hombre	7	8	11	4	2	6	20	18
	Total	13	13	17	7	9	10	39	30
Cluster 1	Mujer	3	6	9	7	7	3	19	13
	Hombre	7	7	3	10	10	5	20	23
	Total	10	13	12	17	17	8	39	38
Cluster 2	Mujer	5	3	3	8	2	9	10	20
	Hombre	8	7	4	4	8	9	20	20
	Total	13	10	7	12	10	17	30	40

Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset elaborado para este trabajo.(b) S/PCA= Sin PCA, PCA= Aplicado PCA.

Por último, en la Tabla 10, se procedió a entregar el promedio que los estudiantes seleccionados tienen para cada una de los atributos en cada uno de los cluster.

Tabla 10: Promedio de las asignatura que componen cada cluster en el agrupamiento 1

		6° A		6°B		6°C		Promedio	
		S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 0	Promedio Final	6,2	5,8	6,2	5,9	6,2	6,2	6,2	5,9
	Lenguaje	6,0	5,1	5,6	5,0	5,8	5,7	5,8	5,3
	Matem.	5,4	4,9	5,2	5,1	5,6	5,6	5,4	5,2
	Historia	5,7	5,2	6,1	5,7	6,0	5,9	5,9	5,6
	Ciencias	5,5	5,1	5,9	5,8	5,9	6,0	5,8	5,6
	Inglés	6,1	5,4	5,8	5,4	5,6	5,7	5,8	5,5
	Ética	6,4	6,0	6,3	5,9	6,3	6,2	6,3	6,1
Cluster 1	Promedio Final	6,7	6,2	6,6	6,2	6,7	6,3	6,7	6,2
	Lenguaje	6,4	5,8	6,3	5,5	6,5	6,7	6,4	5,6
	Matem.	6,4	5,6	6,3	5,4	6,5	5,8	6,4	5,6
	Historia	6,4	5,8	6,5	6,2	6,5	6,1	6,5	6,0
	Ciencias	6,6	5,7	6,5	5,9	6,6	6,2	6,6	5,9
	Inglés	6,6	6,2	6,6	5,9	6,6	5,8	6,6	6,0
	Ética	6,8	6,3	6,7	6,3	6,7	6,4	6,7	6,4
Cluster 2	Promedio Final	5,8	6,7	5,8	6,5	5,8	6,4	5,8	6,5
	Lenguaje	5,1	6,4	4,8	6,0	4,9	6,1	5,0	6,1
	Matem.	4,9	6,4	4,9	6,0	4,7	5,9	4,8	6,1
	Historia	5,2	6,4	5,5	6,3	5,4	6,2	5,4	6,3
	Ciencias	5,1	6,6	5,7	6,4	5,6	6,1	5,4	6,3
	Inglés	5,4	6,6	5,1	6,3	4,7	5,9	5,1	6,2
	Ética	6,0	6,8	5,9	6,6	6,2	6,6	6,1	6,6

Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset construido para este trabajo.(b) S/PCA= Sin PCA, PCA= Aplicado PCA (c) Matem= Matemáticas.

6.2.1.2 Agrupamiento 2

En este caso, los atributos que conformaron los clúster son los siguientes: Lenguaje Emocional, Comunicación Empática, Participación Ciudadana, Autorregulación, Argumentación, Creatividad y Originalidad, Discernimiento y Amar y Servir. Definidos los atributos, los datos fueron estandarizados y se aplicó Elbow Method y como se aprecia en la Figura 7 y en este caso también, hay un opción por dos cluster.

Figura 7. Elbow Method y Coeficiente de Silhouette para Agrupamiento 2

Definido los tres cluster, se aplicó el algoritmo de K-means (Figura 8) y posterior a ello, se aplicó PCA como se aprecia en la Figura 9.

Figura 8. Clusters del Agrupamiento 2

Figura 9. Cluster del Agrupamiento 2 aplicando PCA.

En tanto la Tabla 11 da cuenta de la distribución de los estudiantes de los cursos de origen en los tres clusters.

Tabla 11: Distribución de Estudiantes por curso en el Agrupamiento 2.

	6° A		6°B		6°C		Total	
	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 0	7	6	17	17	19	20	43	43
Cluster 1	13	16	11	8	2	16	26	40
Cluster 2	16	13	8	10	15	2	39	25

Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset construido para este trabajo.(b) S/PCA= Sin PCA, PCA= Aplicado PCA.

En este caso, el cluster 0 quedó con 7 estudiantes más y el cluster 2 con 3 estudiantes por sobre el máximo permitido, que deberán ser incorporados al cluster 1. Luego revisamos su distribución por género y curso que se ve reflejado en la Tabla 12.

Tabla 12: Distribución de Estudiantes por género y curso en el Agrupamiento 2

		6° A		6°B		6°C		Total	
		S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 0	Mujer	2	2	14	14	10	11	26	27
	Hombre	5	4	3	3	9	9	17	16
	Total	7	6	17	17	19	20	43	43
Cluster 1	Mujer	2	10	2	2	0	6	4	16
	Hombre	11	7	9	6	2	10	22	23
	Total	13	17	11	8	2	16	26	39
Cluster 2	Mujer	10	2	2	2	6	1	18	5
	Hombre	6	10	6	9	9	1	21	20
	Total	16	12	8	11	15	2	39	25

Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset construido para este trabajo.(b) S/PCA= Sin PCA, PCA= Aplicado PCA.

Finalmente, los promedios de cada una de las asignaturas a partir de los resultados obtenidos por cada uno de los estudiantes asignados a cada cluster (Tabla 13).

Tabla 13: Porcentaje de Logro de las asignaturas de cada cluster en el agrupamiento 2

		6° A		6°B		6°C		Promedio	
		S/PC A	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 0	LE	91	91	95	95	97	97	95	95
	CE	94	94	97	97	97	97	96	96
	PC	93	93	96	96	95	96	96	96
	AR	93	93	97	97	99	99	97	97
	ARG	92	92	88	88	90	90	90	90
	CO	96	97	93	93	97	97	96	96
	Discer.	97	97	99	99	100	100	99	99
	AS	91	92	88	93	90	96	94	94
Cluster 1	LE	76	85	71	87	81	88	74	86
	CE	79	90	79	90	76	87	79	89
	PC	76	87	81	94	87	91	80	90
	AR	89	90	78	91	90	95	84	92
	ARG	76	79	77	81	75	79	76	80
	CO	85	97	83	90	83	88	84	90
	Discer.	89	95	93	96	89	95	91	95
	AS	75	86	74	85	81	90	75	87

		6° A		6°B		6°C		Promedio	
		S/PC A	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 2	LE	84	76	86	71	88	85	86	75
	CE	90	79	89	79	88	85	89	80
	PC	87	78	94	81	90	86	90	80
	AR	90	89	91	78	95	92	92	85
	ARG	78	76	81	77	79	74	79	76
	CO	92	85	90	83	89	90	91	84
	Discer.	95	89	96	93	95	93	95	91
	AS	86	75	86	74	89	82	87	76

Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset construido para este trabajo.(b) S/PCA= Sin PCA, PCA= Aplicado PCA. (c) LE= Lenguaje Emocional, CE= Comunicación Empática, PC= Participación y Ciudadanía, AR= Autorregulación, ARG= Argumentación, CO= Creatividad y originalidad, Disc= Discernimiento, AS= Amar y Servir.

6.2.1.3 Agrupamiento 3

En este casos los atributos que conformaron los clúster son los siguientes: Promedio Final, Lenguaje, Inglés, Historia, Matemáticas, Ciencias, Ética, Comunicación Empática, Argumentación. Definidos los atributos, los datos fueron estandarizados y se aplicó Elbow Method que arrojó dos cluster y el Coeficiente de Silhouette, a pesar de que se sabe de antemano, que se deben conformar tres clusters, como se aprecia en la Figura 10.

Figura 10. Elbow Method y Coeficiente de Silhouette para Agrupamiento 3

A continuación, se aplicó el algoritmo de K- means (Figura 11) y luego se aplicó PCA (Figura 12).

Figura 11. Clusters del Agrupamiento 3

Figura 12. Clusters del Agrupamiento 3 aplicando PCA

La Tabla 14 da cuenta de la distribución de los estudiantes de los cursos de origen en los tres clusters.

Tabla 14: Distribución de Estudiantes por curso en el Agrupamiento 3.

	6° A		6°B		6°C		Total	
	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 0	14	10	16	12	12	17	42	39
Cluster 1	11	12	13	6	17	10	41	29
Cluster 2	11	13	7	18	7	9	25	40

Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset construido para este trabajo.(b) S/PCA= Sin PCA, PCA= Aplicado PCA.

En este caso, el cluster 0 quedó con 6 estudiantes más y el cluster 1 con 5 estudiantes por sobre el máximo permitido, que deberán ser incorporados al cluster 3. Al aplicar PCA el cluster 0 queda con 3 estudiantes más. Posteriormente, revisamos la distribución que hizo por género, lo que se refleja en la Tabla 15.

Tabla 15: Distribución de Estudiantes por género y curso en el Agrupamiento 3

		6° A		6°B		6°C		Total	
		S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 0	Mujer	8	3	7	9	8	7	23	19
	Hombre	6	7	9	3	4	10	19	20
	Total	14	10	16	12	12	17	42	39
Cluster 1	Mujer	3	5	9	3	7	2	10	10
	Hombre	8	8	4	3	10	8	22	19
	Total	11	13	13	6	17	10	41	29
Cluster 2	Mujer	3	6	2	6	1	7	6	19
	Hombre	8	7	5	12	6	2	19	21
	Total	11	13	7	18	7	9	25	40

Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset construido para este trabajo.(b) S/PCA= Sin PCA, PCA= Aplicado PCA.

Por último, en la Tabla 16, establecimos los promedios de las asignaturas y los porcentajes de logro. En el caso, de Comunicación Empática (CE) y Argumentación (ARG) debajo de sus porcentajes de logros se le incorporó entre paréntesis el equivalente a nota para poder tener un comparativo con el resto de las asignaturas del agrupamiento.

Tabla 16: Promedio de las asignatura de cada cluster en el agrupamiento 3

		6° A		6°B		6°C		Promedio	
		S/PC A	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 0	Promedio Final	6,2	6,7	6,1	6,7	6,2	6,7	6,2	6,7
	Lenguaje	5,7	6,4	5,4	6,3	5,7	6,5	5,6	6,4
	Inglés	6,0	6,6	5,8	6,6	5,4	6,6	6,8	6,6
	Historia	5,7	6,4	6,0	6,5	5,9	6,5	5,9	6,5
	Matemáticas	5,5	6,4	5,3	6,3	5,6	6,5	5,4	6,4
	Ciencias	5,7	6,6	5,8	6,5	5,9	6,6	5,8	6,6
	Ética	6,3	6,8	6,3	6,7	6,3	6,7	6,2	6,7
	CE	90 (6,3)	89 (6,2)	87 (6,0)	97 (6,8)	90 (6,3)	96 (6,7)	89 (6,2)	95 (6,6)
	ARG	80 (5,5)	89 (6,2)	81 (5,6)	90 (6,3)	83 (5,7)	91 (6,3)	81 (5,6)	90 (6,3)
Cluster 1	Promedio Final	6,6	5,8	6,6	5,8	6,7	5,8	6,6	5,8
	Lenguaje	6,4	5,1	6,2	4,8	6,5	4,9	6,4	5,0
	Inglés	6,6	5,4	6,5	5,1	6,6	4,8	6,6	5,1
	Historia	6,4	5,2	6,5	5,6	6,5	5,4	6,5	5,4
	Matemáticas	6,4	4,9	6,3	4,9	6,5	4,7	6,4	4,8
	Ciencias	6,5	5,1	6,5	5,7	6,6	5,6	6,5	5,4
	Ética	6,8	6,0	6,7	5,9	6,7	6,2	6,7	6,1
	CE	89 (6,2)	83 (5,7)	97 (6,8)	86 (6,0)	96 (6,7)	86 (6,0)	94 (6,6)	85 (5,9)
	ARG	89 (6,2)	74 (5,1)	90 (6,3)	76 (5,2)	91 (6,3)	75 (5,1)	90 (6,3)	75 (5,1)

Cluster 2	Promedio Final	5,7	6,2	5,8	6,1	5,7	6,2	5,7	6,2
	Lenguaje	5,1	5,8	4,9	5,4	4,7	5,8	4,9	5,6
	Inglés	5,4	6,2	5,2	5,8	4,7	5,6	5,2	5,9
	Historia	5,2	5,8	5,5	6,0	5,3	6,0	5,3	5,9
	Matemáticas	4,6	5,6	5,0	5,3	4,5	5,7	4,8	5,5
	Ciencias	5,0	5,7	5,8	5,9	5,5	5,9	5,3	5,8
	Ética	5,9	6,3	5,9	6,3	6,1	6,2	6,0	6,3
	CE	81 (5,6)	89 (6,2)	81 (5,6)	86 (6,0)	84 (5,8)	90 (6,3)	82 (5,7)	88 (6,1)
	ARG	71 (4,8)	80 (5,5)	75 (5,1)	81 (5,6)	72 (4,9)	83 (5,7)	73 (5,0)	81 (5,6)

Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset construido para este trabajo.(b) S/PCA= Sin PCA, PCA= Aplicado PCA.

6.2.1.4 Agrupamiento 4

En este casos los atributos que conformaron los clúster son 26 de los establecidos en el dataset, solo se excluye el curso. Definidos los atributos, los datos fueron estandarizados y se aplicó Elbow Method que arrojó dos cluster y el Coeficiente de Silhouette (Figura 13).

Figura 13. Elbow Method y Coeficiente de Silhouette para Agrupamiento 4

Realizado Elbow Method, se aplicó el algoritmo de K- means (Figura 14) y luego se aplicó PCA con lo que los clusters quedaron mejor agrupados como se aprecia en la Figura 15.

Figura 14. Cluster de Agrupamiento 4.

Figura 15. Clusters del Agrupamiento 4 aplicando PCA

La Tabla 17 da cuenta cómo quedaron distribuidos los estudiantes de cada curso en cada cluster sin y con la aplicación de PCA

Tabla 17 Distribución de Estudiantes por curso en el Agrupamiento 4.

	6° A		6°B		6°C		Total	
	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 0	18	10	14	12	10	17	42	39
Cluster 1	12	13	10	7	7	10	29	30
Cluster 2	6	13	12	17	19	9	37	39

Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset elaborado para este trabajo.(b) S/PCA= Sin PCA, PCA= Aplicado PCA.

Sin la aplicación de PCA el cluster 0 quedó con 6 estudiantes más y el cluster 1 con 5 estudiantes por sobre el máximo permitido, que deberán ser incorporados al cluster 3; en cambio, con PCA, la distribución queda más homogénea, debiendo aumentar los estudiantes del cluster 1 con aportes de 3 estudiantes de cada uno de los otros dos cluster.

Luego identificamos la distribución por género al interior de cada cluster, lo que se ve reflejado en la Tabla 18.

Tabla 18: Distribución de Estudiantes por género y curso en el Agrupamiento 4.

		6° A		6°B		6°C		Total	
		S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 0	Mujer	11	3	8	9	8	7	27	19
	Hombre	7	7	6	3	2	10	15	20
	Total	18	10	14	12	10	17	42	39
Cluster 1	Mujer	2	5	1	3	0	2	3	10
	Hombre	10	8	9	4	7	8	26	20
	Total	12	13	10	7	7	10	29	30
Cluster 2	Mujer	1	6	9	6	8	7	18	19
	Hombre	5	7	3	11	11	2	19	20
	Total	6	13	12	13	19	9	37	39

Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset construido para este trabajo.(b) S/PCA= Sin PCA, PCA= Aplicado PCA.

Para facilitar el análisis de los datos y considerando que eran 26 atributos se segmentó la información en tres partes. La Tabla 19 da cuenta de las variables libres excepto la asistencia que al ser porcentaje se consideró en los atributos asociados a los aprendizajes transversales. La Tabla 20 da cuenta de los resultados del Plan de estudios curricular y la Tabla 21 da cuenta de los aprendizajes transversales. En este caso, se excluyó la cantidad de estudiantes por género, porque ya se presentó antes.

Tabla 19: Distribución de Estudiantes por variables libres en el Agrupamiento 4.

		6° A		6°B		6°C		
		S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	
Estudiantes por curso		18	10	14	12	10	17	
Cluster 0	Apoyo	C/A	5	0	4	0	2	3
		S/A	13	10	10	12	8	14
	Act Extr.	C/A	17	10	14	12	9	16
		S/A	1	0	0	0	1	1
	E. A.	1	2	0	5	1	0	1
		2	7	4	3	7	1	5
		3	8	5	3	2	7	7
		4	1	1	3	2	2	4

			6° A		6°B		6°C	
			S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Estudiantes asignados por curso			12	13	10	7	7	10
Cluster 1	Apoyo	C/A	12	6	7	4	6	7
		S/A	0	7	0	3	1	3
	Act Extr.	C/A	12	12	9	7	7	9
		S/A	0	1	1	0	0	1
	Estilos de Apren.	1	2	1	3	4	2	2
		2	1	2	2	1	0	0
		3	6	8	4	1	4	8
		4	3	2	1	1	1	0
Estudiantes asignados por curso			6	13	12	17	19	9
Cluster 2	Apoyo	C/A	0	5	0	7	2	2
		S/A	6	8	12	10	17	7
	Act Extr.	C/A	6	13	12	16	18	9
		S/A	0	0	0	1	1	0
	Estilos de Apren.	1	0	3	2	5	2	1
		2	2	4	6	3	5	1
		3	3	4	2	6	8	4
		4	1	2	2	3	4	3

Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset construido para este trabajo.(b) S/PCA= Sin PCA, PCA= Aplicado PCA. (c) Act Extr.,= Actividad Extracurricular, Estilos de Apren. = Estilos de Aprendizaje.

Tabla 20: Promedio de las asignatura en el agrupamiento 4

		6° A		6°B		6°C		Promedio	
		S/PC A	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 0	Promedio Final	5,8	6,7	6,2	6,7	6,1	6,7	6,2	6,7
	Lenguaje	5,9	6,4	5,3	6,3	5,5	6,5	5,6	6,4
	Inglés	6,1	6,6	5,7	6,6	5,4	6,6	5,8	6,6
	Historia	5,9	6,4	6,0	6,5	5,8	6,5	5,9	6,5
	Matemáticas	5,5	6,4	5,3	6,3	5,4	6,5	5,4	6,4
	Ciencias	5,8	6,6	5,8	6,5	5,8	6,6	5,8	6,6
	Ética	6,5	6,8	6,3	6,7	6,3	6,6	6,4	6,7
	Tecnología	6,8	7,0	6,7	6,9	6,8	7,0	6,8	7,0
	Artes	6,6	6,9	6,8	7,0	6,7	6,9	6,8	6,9
	Música	6,6	6,8	6,8	6,8	6,6	7,0	6,7	6,9
	Ed. Física	6,6	6,9	6,9	6,9	6,8	6,9	6,7	6,9

		6° A		6°B		6°C		Promedio	
		S/PC A	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 1	Promedio Final	5,8	5,8	5,9	5,8	5,7	5,8	5,8	5,8
	Lenguaje	5,1	5,1	5,2	4,8	4,9	4,9	5,1	5,0
	Inglés	5,6	5,4	5,5	5,1	4,7	4,8	5,3	5,1
	Historia	5,3	5,2	5,8	5,5	5,5	5,4	5,5	5,4
	Matemáticas	5,1	4,9	5,2	4,9	4,7	4,7	5,0	4,8
	Ciencias	5,1	5,1	5,8	5,7	5,6	5,6	5,5	5,4
	Ética	5,9	6,0	6,0	5,9	6,0	6,2	5,9	6,1
	Tecnología	6,7	6,8	6,7	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7
	Artes	6,1	6,2	6,3	6,5	6,2	6,4	6,2	6,3
	Música	6,3	6,3	6,1	6,1	6,4	6,5	6,3	6,3
Ed. Física	6,5	6,6	6,8	6,8	6,6	6,6	6,6	6,6	
Cluster 2	Promedio Final	6,8	6,2	6,6	6,2	6,7	6,2	6,7	6,2
	Lenguaje	6,6	5,8	6,2	5,4	6,4	5,8	6,4	5,8
	Inglés	6,7	6,2	6,6	5,8	6,5	5,6	6,6	5,9
	Historia	6,5	5,8	6,5	6,1	6,5	6,0	6,5	6,0
	Matemáticas	6,6	5,6	6,3	5,3	6,4	5,7	6,4	5,5
	Ciencias	6,7	5,7	6,5	5,9	6,5	5,9	6,5	5,8
	Ética	6,8	6,3	6,7	6,3	6,7	6,2	6,7	6,3
	Tecnología	7	6,7	6,9	6,7	7	6,8	6,9	6,7
	Artes	6,9	6,5	6,9	6,6	6,9	6,7	6,9	6,6
	Música	6,9	6,6	6,8	6,6	7,0	6,6	6,9	6,6
Ed. Física	6,9	6,6	6,9	6,9	6,9	6,7	6,9	6,7	

Tabla 21: Porcentaje de logro de las asignatura en el agrupamiento 4.

		6° A		6°B		6°C		Promedio	
		S/PC A	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 0	Asistencia	94	95	88	89	95	96	92	94
	AC	92	95	87	91	89	93	90	93
	LE	83	86	86	93	92	96	86	92
	CE	89	89	91	97	90	96	90	95
	PC	85	89	96	96	92	95	90	94
	AR	90	93	90	96	98	98	92	96
	ARG	82	89	82	90	83	91	82	90
	CO	92	92	91	93	91	97	91	94
	Discer.	94	94	97	100	97	99	96	98
	FC	89	94	85	90	88	89	88	91
	AS	85	87	86	93	90	96	86	93

		6° A		6°B		6°C		Promedio	
		S/PC A	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 1	Asistencia	94	93	95	94	93	94	94	93
	AC	88	89	85	89	87	87	87	88
	LE	79	82	73	84	84	88	78	85
	CE	81	83	78	84	82	86	80	84
	PC	80	85	80	83	90	90	82	86
	AR	88	88	82	90	93	94	87	91
	ARG	72	74	75	76	72	75	73	75
	CO	85	88	82	87	84	87	84	87
	Discer.	90	93	94	95	93	94	92	94
	FC	81	81	79	81	85	87	81	83
AS	77	82	75	79	88	90	79	84	
Cluster 2	Asistencia	95	94	97	96	96	96	96	95
	AC	96	91	92	85	92	90	92	88
	LE	90	81	95	81	96	92	95	83
	CE	93	89	88	87	95	90	96	88
	PC	93	82	96	91	95	94	95	89
	AR	94	90	96	86	98	97	97	89
	ARG	91	80	91	81	90	83	91	81
	CO	95	91	94	88	97	92	96	90
	Discer.	96	93	99	96	99	97	99	95
	FC	96	89	90	83	90	87	92	86
AS	90	82	94	83	96	90	95	84	

Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset construido para este trabajo.(b) S/PCA= Sin PCA, PCA= Aplicado PCA.(c) LE= Lenguaje Emocional, CE= Comunicación Empática, PC= Participación y Ciudadanía, AR= Autorregulación, ARG= Argumentación, CO= Creatividad y originalidad, Disc= Discernimiento, AS= Amar y Servir.

6.2.1.5 Agrupamiento 5

En este caso los atributos con los cuales se conformaron los clúster son los 23 de los 27 atributos siendo excluidos aquellos que quedaron como variables libres: sexo, apoyo, actividades extracurriculares, además del curso. Definidos los atributos, los datos fueron estandarizados y se aplicó Elbow Method que arrojó dos cluster y el Coeficiente de Silhouette (Figura 16).

Figura 16. Elbow Method y Coeficiente de Silhouette para Agrupamiento 5

Posterior a ello, se aplicó el algoritmo de K-means (Figura 17) y luego se aplicó PCA (Figura 18).

Figura 17. Cluster de Agrupamiento 5

Figura 18. Clusters del Agrupamiento 5 aplicado PCA

La Tabla 22 da cuenta cómo quedaron distribuidos los estudiantes de cada curso en cada cluster sin y con la aplicación de PCA y la Tabla 23 la distribución por género y por curso.

Tabla 22: Distribución de Estudiantes por curso en el Agrupamiento 5.

	6° A		6°B		6°C		Total	
	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 0	6	10	12	12	19	17	37	39
Cluster 1	16	13	12	8	10	10	38	31
Cluster 2	14	13	12	16	7	9	33	38

Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset construido para este trabajo.(b) S/PCA= Sin PCA, PCA= Aplicado PCA.

Tabla 23. Distribución de Estudiantes por género y curso en el Agrupamiento 5.

		6° A		6°B		6°C		Total	
		S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 0	Mujer	1	4	9	6	8	7	18	17
	Hombre	5	6	3	6	11	10	19	22
	Total	6	10	12	12	19	17	37	39
Cluster 1	Mujer	9	3	6	5	8	2	23	10
	Hombre	7	10	6	3	2	8	15	21
	Total	16	13	12	8	10	10	38	31
Cluster 2	Mujer	4	7	3	7	0	7	7	21
	Hombre	10	6	9	9	7	2	26	17
	Total	14	13	12	17	7	9	33	38

Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset elaborado para este trabajo.(b) S/PCA= Sin PCA, PCA= Aplicado PCA.

Para finalizar, en la Tabla 24 se presentan los promedios en las asignaturas del plan de estudios y en la tabla 25 se presentan los promedios de los porcentajes de los aprendizajes transversales. Estos fueron obtenidos en función de cada estudiante asignado a cada cluster.

Tabla 24: Promedio de las asignaturas de cada cluster en el agrupamiento 5

		6° A		6°B		6°C		Promedio	
		S/PC A	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 0	Promedio Final	6,8	6,4	6,7	6,5	6,7	6,7	6,7	6,6
	Lenguaje	6,6	6,0	6,3	5,9	6,6	6,5	6,4	6,2
	Inglés	6,7	6,5	6,7	6,1	6,1	6,5	6,5	6,4
	Historia	6,5	6,1	6,5	6,4	6,5	6,5	6,5	6,4
	Matemáticas	6,6	6,1	6,3	6,0	6,5	6,5	6,4	6,2
	Ciencias	6,7	6,1	6,6	6,3	6,5	6,6	6,5	6,4
	Ética	6,8	6,5	6,7	6,6	6,8	6,7	6,7	6,6
	Tecnología	7,0	6,9	6,9	6,9	7,0	7,0	6,9	6,9
	Artes	6,9	6,6	7,0	6,8	6,9	6,9	6,9	6,8
	Música	6,9	6,8	6,9	6,7	7,0	7,0	6,9	6,8
Ed. Física	6,9	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	
Cluster 1	Promedio Final	6,3	6,1	6,2	6,2	6,1	5,8	6,2	6,0
	Lenguaje	5,9	5,6	5,4	5,4	5,5	4,9	5,6	5,3
	Inglés	6,2	5,8	5,7	5,8	5,4	4,8	5,8	5,5
	Historia	5,9	5,7	6,0	5,8	5,7	5,4	5,9	5,6
	Matemáticas	5,6	5,4	5,2	5,4	5,4	4,7	5,4	5,2
	Ciencias	5,9	5,7	5,8	5,9	5,8	5,6	5,9	5,7
	Ética	6,5	6,3	6,4	6,3	6,3	6,2	6,4	6,3
	Tecnología	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,7	6,8	6,8
	Artes	6,7	6,4	6,8	6,7	6,7	6,4	6,7	6,5
	Música	6,7	6,6	6,7	6,4	6,6	6,5	6,7	6,5
Ed. Física	6,6	6,6	6,9	6,8	6,7	6,6	6,8	6,7	

		6° A		6°B		6°C		Promedio	
		S/PC A	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 2	Promedio Final	5,8	6,0	5,9	6,2	5,7	6,2	5,8	6,1
	Lenguaje	5,1	5,6	5,2	5,4	4,9	5,8	5,1	5,6
	Inglés	5,6	5,8	5,5	5,8	4,7	5,6	5,4	5,8
	Historia	5,3	5,7	5,8	6,0	5,5	6,0	5,5	5,9
	Matemáticas	5,1	5,3	5,2	5,4	4,7	5,7	5,0	5,4
	Ciencias	5,1	5,4	5,8	6,0	5,6	5,9	5,4	5,8
	Ética	5,9	6,3	6,0	6,2	6,0	6,2	6,0	6,2
	Tecnología	6,7	6,7	6,5	6,7	6,6	6,8	6,6	6,7
	Artes	6,2	6,5	6,4	6,6	6,2	6,7	6,2	6,6
	Música	6,3	6,3	6,2	6,6	6,4	6,6	6,3	6,5
Ed. Física	6,5	6,5	6,6	6,9	6,6	6,8	6,6	6,8	

Tabla 25: Porcentaje de logro de los aprendizajes transversales en el agrupamiento 5

		6° A		6°B		6°C		Promedio	
		S/PC A	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 0	AC	96	93	92	89	93	92	93	92
	LE	90	80	95	87	96	96	95	89
	CE	93	87	98	93	96	96	96	93
	PC	93	84	96	95	95	95	95	92
	AR	94	92	96	92	98	98	97	95
	ARG	91	85	91	88	90	91	91	89
	CO	95	91	94	93	97	97	96	94
	Discer.	96	92	99	98	99	99	99	97
	FC	96	92	90	90	90	89	91	90
	AS	90	83	94	91	96	96	95	91

		6° A		6°B		6°C		Promedio	
		S/PC A	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA	S/PCA	PCA
Cluster 1	AC	92	91	89	89	89	87	90	89
	LE	83	85	87	87	92	88	86	87
	CE	89	87	91	89	90	86	90	87
	PC	85	88	95	89	92	90	90	89
	AR	91	90	91	91	97	94	93	91
	ARG	83	82	83	81	83	75	83	79
	CO	92	91	92	89	91	87	91	89
	Discer.	94	95	97	96	97	94	96	95
	FC	90	87	86	86	88	87	88	87
	AS	85	86	86	82	90	90	86	86
Cluster 2	AC	88	90	84	87	87	90	86	88
	LE	80	82	74	83	84	92	79	85
	CE	82	87	80	87	82	90	81	88
	PC	82	83	82	89	90	94	83	88
	AR	88	89	82	88	93	97	87	91
	ARG	73	75	75	80	73	83	74	79
	CO	87	89	83	87	84	92	85	89
	Discer.	91	92	94	96	93	97	92	95
	FC	81	85	78	81	85	87	81	84
	AS	79	81	76	83	88	90	80	84

Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset construido para este trabajo.(b) S/PCA= Sin PCA, PCA= Aplicado PCA.(c) AC= Autocuidado, LE= Lenguaje Emocional, CE= Comunicación Empática, PC= PArticipación y Ciudadanía, AR= Autorregulación, ARG= Argumentación, CO= Creatividad y originalidad, Disc= Discernimiento, FC= Fe y Cultura, AS= Amar y Servir.

6.2.2 Validación de propuestas de agrupamiento al azar.

Se realizó una distribución al azar utilizando las bibliotecas pandas y random de Python. El objetivo de hacer esto fue comparar la organización aleatoria que representa un caso de agrupamiento que no posee una estructura de los datos y con ello evaluar si los agrupamientos realizados con k-means son significativamente mejor que los obtenidos por el azar.

En este caso, los 108 estudiantes se organizaron aleatoriamente en 3 grupos. Se hicieron 4 muestras al azar de las cuales se eligieron 2, debido a que la primera opción dividió por curso, al sexto A le asignó el cluster 0, el sexto B el cluster 1 y al sexto c, el cluster 2. En el caso de la Opción 4, hizo la división más esperada, fue por orden de lista siguiendo el patrón 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta el final. Además, en este caso, se puso atención en la distribución entre hombre y mujeres más que en otras variables. Los resultados se presentan en la tabla siguiente:

Tabla 26: Distribución aleatoria por género y curso

		6° A		6°B		6°C		Total	
		Op.2	Op.3	Op.2	Op.3	Op.2	Op.3	Op.2	Op.3
Cluster 0	Mujer	2	3	6	6	6	6	14	15
	Hombre	6	6	10	4	7	5	23	15
	Total	8	9	16	10	13	11	37	30
Cluster 1	Mujer	6	5	1	4	6	6	13	15
	Hombre	11	7	3	4	8	10	22	21
	Total	17	12	4	8	14	16	35	36
Cluster 2	Mujer	6	6	11	8	4	5	21	19
	Hombre	5	9	5	10	5	5	15	23
	Total	11	15	16	18	9	10	36	42

Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset elaborado para este trabajo.(b) Op.2= Opción 2, Op.3= Opción 3.

6.2.3 Validación de propuestas de agrupamiento con K-means y distribución aleatoria.

Esta instancia de validación no estaba considerada en el diseño inicial de la construcción del PMV, sino más bien, fue resultado del proceso de iteración del modelo que buscaba cumplir con las condiciones previamente definidas: distribución equilibrada entre hombres y mujeres y homogeneidad académica entre los tres cursos que se configuren. Por lo cual, se decidió unir ambos procesos: partir con una segmentación con K-means y posteriormente, realizar una distribución aleatoria.

Esta opción se fundamenta en que K-means siempre entrega una conformación inicial de los datos en cluster que son consistentes y coherentes con las características de los datos, lo que da una base sólida para una distribución aleatoria posterior, pudiendo incluso ser una distribución más significativa o intencionada que una distribución azarosa de los estudiantes.

Para efectos de ejemplificación, utilizamos un grupo de asignaturas del plan académico (agrupamiento 8) y un grupo de aprendizajes transversales (agrupamiento 9).

6.2.3.1 Agrupamiento 8

Para este caso se seleccionaron los siguientes atributos: Sexo, Promedio Final, Lenguaje, Matemáticas, Historia, Ciencias, Ética e Inglés. Lo primero que se hizo fue normalizar los datos, luego organizarlos en cluster (Figura 19) y finalmente, se realizó una distribución aleatoria (Figura 20). En ambos casos se aplicó PCA.

Figura 19: Visualización de los Cluster con PCA

Figura 20. Visualización de la distribución aleatoria de los atributos.

En la figura 20, se aprecia que se rompe la distribución en cluster y se mezclan los atributos de los distintos cluster.

La Tabla 27 da cuenta de la distribución de los estudiantes por sexo y la proporción entre hombres y mujeres en cada uno de los cluster. Además, se visualizó que el cluster 0 y 2 tienen una similar distribución por sexo al interior de ellos.

Tabla 27. Distribución por sexo en cada cluster

	Sexo		Total	Proporción de Hombres	Proporción de Mujeres
	Mujer	Hombre			
Cluster 0	17	19	36	0.53	0.47
Cluster 1	16	25	41	0.61	0.39
Cluster 2	15	16	31	0.52	0.48

En el caso de la distribución por curso (Tabla 28), el cluster 1 tiene 5 estudiantes más de lo esperado y en el caso del 2 le faltan 5 estudiantes. Pero en términos de lo que aporta cada curso, se ve que hubo una distribución bastante homogénea y por ende, los tres cursos aportan con cantidades similares a los nuevos cursos.

Tabla 28: Distribución de Estudiantes por curso en los cluster del Agrupamiento 8

	6°A	6°B	6°C	Total
Cluster 0	10	10	16	36
Cluster 1	16	15	10	41
Cluster 2	10	11	10	31

Por último, en la tabla 29 se puede apreciar los promedios por cada asignatura en cada cluster. En este caso, se aprecia que los tres cluster quedan similares en relación a las notas, aun cuando el cluster 0 queda levemente más bajo.

Tabla 29: Promedios de las asignaturas en el Agrupamiento 8

	Cluster 0	Cluster 1	Cluster 2
Promedio Final	6,19	6,28	6,29
Lenguaje	5,62	5,82	5,75
Matemáticas	5,56	5,71	5,68
Historia	5,93	6,00	6,02
Ciencias	5,91	5,99	5,98
Inglés	5,83	6,01	5,96
Ética	6,30	6,40	6,43

6.2.3.2 Agrupamiento 9

En este caso se seleccionaron los siguientes atributos: Sexo, Lenguaje Emocional, Comunicación Empática, Participación y Ciudadanía, Autorregulación, Argumentación, Creatividad y Originalidad, Discernimiento y Amar y Servir. Lo primero que se hizo fue normalizar los datos, luego organizarlos en cluster (Figura 21) y finalmente, se realizó distribución aleatoria (Figura 22). En ambos casos se aplicó PCA.

Figura 21. Visualización de los Cluster con PCA

Figura 22. Visualización de la distribución aleatoria de los atributos.

La Tabla 30 da cuenta cómo quedaron distribuidos los estudiantes por sexo en cada uno de los cluster. El cluster 0 quedó con 3 estudiantes de menos, el cluster 1 con 4 menos y el cluster 2 quedó con uno menos. La proporción entre hombres y mujeres, quedó por lo tanto, levemente superior en el cluster 1.

Tabla 30: Distribución por sexo en el agrupamiento 9

	Sexo		Total	Proporción de Hombres	Proporción de Mujeres
	Mujer	Hombre			
Cluster 0	15	18	33	0,54	0,45
Cluster 1	16	24	40	0,60	0,40
Cluster 2	17	18	35	0,51	0,49

En cuanto a la distribución de estudiantes por curso en cada uno de los cluster, hay que poner atención en el cluster 1 donde solo hay seis estudiantes del sexto B y en el cluster 2 sólo 7 estudiantes del sexto C.

Tabla 31: Distribución de Estudiantes por curso en el Agrupamiento 9

	6°A	6°B	6°C	Total
Cluster 0	10	10	23	33
Cluster 1	13	14	13	40
Cluster 2	13	12	10	35

Por último, en la tabla 32 se visualizan los promedios por cada asignatura en por cada cluster. En este caso, al igual que en el agrupamiento 8 se equilibran los cluster y quedan con resultados similares aun cuando el cluster 2 levemente más bajo que el cluster 0 y 1.

Tabla 32. Promedios de las asignaturas en el agrupamiento 9.

	Cluster 0	Cluster 1	Cluster 2
Lenguaje Emocional	88.86	87.36	84.78
Comunicación Empática	90.80	88.64	88.70
Participación y Ciudadanía	90.43	88.69	88.68
Autorregulación	93.48	91.83	91.41
Argumentación	81.59	83.93	83.05
Creatividad y Originalidad	91.35	90.84	90.49
Discernimiento	96.36	95.35	95.30
Amar y Servir	88.27	84.69	87.59

7. Interpretación de resultados

Al interpretar los resultados podemos señalar lo siguiente:

7.1. Métricas de validación

En cuanto al *Elbow Method*, para efectos de este trabajo era solo referencial, porque el resultado esperaba agrupar a los 108 estudiantes en tres cursos. Desde los valores obtenidos se puede apreciar en la Tabla 33 que con $k=3$ el mejor agrupamiento se da en el 9, ya que indica que los puntos dentro de cada clúster están más cerca de su centroide, lo que sugiere una mejor agrupación. Le sigue el agrupamiento 1 y posteriormente, el 8.

Tabla 33: Distancia de Elbow Method para cada agrupamiento (K=2-10)

Agrupamientos							
k	1	2	3	4	5	8	9
2	253.0	467.700	448.872	1965.040	1440.764	276.232	270.847
3	178.697	353.240	352.496	1727.412	1230.665	190.910	166.823
4	149.229	311.984	304.170	1618.379	1120.244	144.360	121.748
5	131.692	284.982	279.042	1517.800	1039.858	104.840	88.677
6	116.858	263.013	255.627	1460.548	969.442	76.290	71.391
7	105.064	248.087	237.978	1383.286	930.853	54.25	53.090
8	97.962	224.258	219.324	1343.602	882.015	44.05	38.958
9	92.546	211.708	205.156	1289.807	862.456	33.81	29.242
10	85.491	201.315	197.936	1234.693	829.785	27.27	25.007

Nota: Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset construido para este trabajo.

En tanto, el coeficiente Silhouette tuvo mejores resultados en el caso de $k=3$ para el agrupamiento 9, 8 y 1 como se puede ver en la Tabla 34. En el caso del agrupamiento 9, sugiere una mejor separación entre los cluster en relación a los otros.

Tabla 34: Coeficiente de Silhouette (k=2 - 10) por Agrupamiento

Agrupamientos							
k	1	2	3	4	5	8	9
2	0.482	0.382	0.423	0.257	0.299	0.446	0.520
3	0.356	0.294	0.299	0.171	0.202	0.326	0.436
4	0.284	0.293	0.246	0.156	0.224	0.334	0.431
5	0.265	0.227	0.246	0.131	0.192	0.347	0.429
6	0.263	0.196	0.228	0.118	0.183	0.351	0.405
7	0.260	0.193	0.188	0.078	0.120	0.373	0.413
8	0.256	0.190	0.199	0.082	0.148	0.383	0.400
9	0.236	0.193	0.200	0.143	0.130	0.371	0.395
10	0.236	0.196	0.179	0.077	0.118	0,387	0.379

Nota: Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset construido para este trabajo.

En relación al índice de *Calinski-Harabaz* y al índice *Davies- Bouldin*, se aprecia que el agrupamientos 1 con o sin PCA obtiene el mejor puntaje para la propuesta de tres cluster como se aprecia en la Tabla 29. En el caso, de las Opción 2 y 3 que corresponden a las generadas al azar, da cuenta que el algoritmo las agrupó, pero no responden a criterios de cohesión intra o extracluster, de ahí que los resultados son dispares en relación a los otros agrupamientos. Además, en este caso, no se les aplicó PCA.

En el caso de los agrupamiento 8 queda con mejores índices en ambas metricas en relación al agrupamiento 9 y confrontados con el resto, queda en la mitad de la tabla.

Tabla 35: Índices de Calinski-Harabaz y Davies-Bouldin

Agrupamiento	Índice de Calinski-Harabaz		Índice de Davies-Bouldin	
	S/PCA	C/PCA	S/PCA	C/PCA
1	137.87	210,60	1.00	0.78
2	75.91	182.2	1.21	0.71
3	92.26	162.73	1.24	0.90
4	32.70	75.54	1.92	1.40
5	44.12	79.76	1.73	1.34
Opción 2 (6)	1.21		13.09	
Opción 3 (7)	1,70		19.89	
8		81.89		1.03
9		53.,62		1.22

Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset elaborado para este trabajo.(b) S/PCA= Sin PCA, PCA= Aplicado PCA.

Además, en ambos índices el agrupamiento 1 obtiene mejores valores para 2 y 3 cluster como se aprecia en la figura 23.

Figura 23. Evaluación del número de cluster del agrupamiento 1 para el Índice de Calinski-Harabaz y el Índice de Davies-Bouldin

7.2. Distribución de Hombres y Mujeres

En el ámbito educativo, un aspecto importante es la distribución homogénea de hombres y mujeres al interior de la sala de clases, por lo cual, es relevante considerar la asignación de éstos en cada una de las propuestas de agrupamiento. Un ejemplo de esta distribución se puede ver en la Figura 24, donde 0 equivale a las mujeres y 1 equivale a los hombres. En este caso, la mejor distribución se hace en el agrupamiento 1 con PCA, donde la mayor diferencia son 6.

Figura 24. Ejemplos de distribución entre hombre y mujeres con y sin PCA

En relación con las opciones generadas aleatoriamente, se puede ver una distribución menos homogénea para el caso de la opción 2 y la opción 3 más parecida al agrupamiento 1, ya que la mayor diferencia fue de 6 estudiantes.

Figura 25. Distribución entre hombre y mujeres en opciones 2 y 3.

Por último, en el caso del agrupamiento 8 y 9 se puede apreciar en la figura 26 una distribución equilibrada entre hombres y mujeres.

Figura 26. Distribución entre hombre y mujeres por cluster para agrupamiento 8 y 9.

7.3 Distribución de los atributos.

Si uno analiza los resultados de la distribución de los atributos al interior de cada cluster, observa que k-means segmenta en tres grupos: un grupo superior, un grupo intermedio y un grupo final, lo que es reflejo de la organización de las calificaciones o los porcentajes de logros en tres grupos de características similares. Esto se aprecia en la siguiente Figura 27, donde el Cluster 2 es el que concentra los resultados más altos, continúa el cluster 1 y finalmente el cluster 0.

Figura 27. Promedios de Asignaturas Plan Académico Agrupamiento 1.

En cambio, en la figura 28, se aprecian los resultados de las mismas asignaturas al aplicar K-means y luego una distribución aleatoria. Lo que se observa es una distribución más homogénea de los resultados e incluso los promedios finales bajan en cada cluster en comparación con los Agrupamiento 1.

Figura 28. Promedios de Asignaturas Plan Académico Agrupamiento 8.

Una situación similar ocurre cuando se comparan los resultados de los Aprendizajes Transversales, como se aprecia en las figuras 29 y 30. En el caso del Agrupamiento 2 (Figura 29) se visualiza la separación entre cluster más pronunciadas que en el caso del Agrupamiento 9, donde los promedios de los porcentajes de logro disminuyen y hay una diferencia menor entre cluster para cada aprendizaje.

Figura 29. Promedios de Aprendizajes Transversales Agrupamiento 2. Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset elaborado para este trabajo.(b) LE= Lenguaje Emocional, CE= Comunicación Empática, PC= Participación y Ciudadanía, AR= Autorregulación, ARG= Argumentación, CO= Creatividad y originalidad, Dis= Discernimiento, AS= Amar y Servir.

Figura 30. Promedios de Aprendizajes Transversales Agrupamiento 9. Nota: (a) Elaboración propia en base a la aplicación de algoritmos al dataset elaborado para este trabajo.(b) LE= Lenguaje Emocional, CE= Comunicación Empática, PC= Participación y Ciudadanía, AR= Autorregulación, ARG= Argumentación, CO= Creatividad y originalidad, Dis= Discernimiento, AS= Amar y Servir.

8. Conclusión

La conclusión de este trabajo abarca dos enfoques fundamentales, desde el Producto Mínimo Viable y del análisis técnico de los algoritmos de clusterización.

a) Producto Mínimo Viable (PMV)

En este contexto, se logró desarrollar un Producto Mínimo Viable, que se entiende como la versión de solución que permite a un equipo recolectar, con el menor esfuerzo posible, la máxima cantidad de conocimiento validado real sobre sus potenciales clientes. [19]

En relación a esta versión de solución, se trata de un PMV de una función específica, en este caso un software que permite reagrupar a 108 estudiantes de un nivel en tres grupos. Este cumpliría con los criterios de homogeneidad de rendimiento y de género solicitado por la institución y podría ser replicable en otros contextos escolares.

Esta versión de solución posibilitó la obtención de conocimiento validado sobre los potenciales clientes, específicamente a identificar información concreta que un establecimiento utiliza para reagrupar estudiantes. Se comprendió cómo se almacena esta información y las condiciones necesarias para configurar los cursos. Se identificó que alrededor del 80% de esta información estaba relacionada con , las cuales se guardaba en planillas Excel o hojas de Google en distintos computadores de la institución. Además, se consideró necesario promover la heterogeneidad en los cursos.

El propósito de este PMV va más allá del aprendizaje, es lograr la escalabilidad. Esto implica considerar otras variables al organizar los grupos, como relaciones de cercanía o de lejanía entre los estudiantes, para fomentar relaciones o prevenir conflictos. También puede ser utilizado para la formación de grupos de trabajo en cada asignatura [20].

La importancia de esta solución radica en su capacidad para mitigar el sesgo inicial que a menudo está presente en las decisiones de los equipos docentes al organizar grupos. Al adoptar un enfoque basado en datos y algoritmos, se evita depender de percepciones subjetivas y se logra una organización imparcial y equitativa. Esta metodología permite que la formación de grupos sea independiente de casos específicos y prejuicios, y proporciona una base sólida sobre la cual los educadores pueden trabajar, aun cuando tengan que posteriormente, ellos realizar ajustes.

A pesar de los avances, hay desafíos que podrían surgir al implementar esta solución en un entorno educativo más amplio. La privacidad y la seguridad de los datos de los estudiantes deben ser consideraciones claves, garantizando que la información personal se maneje de manera confidencial y ética [24]. Además, la adopción por parte de otras instituciones podría requerir una planificación cuidadosa para adaptar la solución a diferentes contextos y requisitos específicos.

Finalmente, aunque el PMV todavía requiere un mayor desarrollo, constituye una versión que, incluso con características limitadas, puede ser entregada a ésta u otra institución con el propósito de ser implementado.

b) Uso de Algoritmos

Una pregunta que surge luego de haber realizado este análisis es ¿Por qué usar una técnica diseñada para agrupar (sesgar) a un problema donde no queremos sesgar como es la conformación de cursos? Lo cual, es relevante ya que el establecimiento no quiere agrupar de manera excluyente sino considerando una perspectiva más integral, que favorezca más la heterogeneidad más que la homogeneidad.

Es importante destacar que el clustering en sí mismo no es inherentemente sesgado ni discriminatorio. La técnica de agrupación se basa en la similitud de características entre elementos para formar grupos coherentes. El objetivo del clustering es encontrar estructuras y patrones en los datos, agrupando elementos que comparten características similares. En muchos casos, el clustering puede ser útil y no necesariamente implica sesgo o discriminación. [13]

Sin embargo, para ir complejizando el software y pueda dar respuesta a otras exigencias es necesario considera lo siguiente:

Definir criterios de agrupación justos: En lugar de considerar únicamente en características académicas (notas o porcentajes de logros), se debe tener en cuenta otros factores relevantes para la formación de grupos equitativos, como los intereses y preferencias de cada estudiante o el nivel de aceptación dentro del curso. De esta manera, se podrá evitar que un solo tipo de característica tenga un peso dominante en la formación de los grupos.[11][14] En este caso, todos los atributos estaban asociadas al mismo patrón: calificaciones.

Esto implica, dos desafíos: a) revisar al interior del establecimiento si hay información que no solo sean calificaciones, b) tener bases de datos con información sistematizada que permite ser usada para este tipo de trabajo o para otros análisis.

Utilizar múltiples técnicas de agrupación: Si bien, K-means es refrendado en la literatura como un algoritmo de fácil uso para el usuarios y que sirve para bases de con pequeña cantidad de datos, no se consideró el uso de otras técnicas de clustering. Por lo tanto, es necesario explorar diferentes técnicas de clustering; clustering jerárquico, DBSCAN, entre otros. Considerando que cada una de ellas tiene sus propias ventajas y limitaciones, y la combinación de ellas puede ayudar a mitigar sesgos y obtener una visión más completa [15] [16]. Incluso como ocurrió en este caso, fue el productos e iteración y la necesidad de lograr las condiciones impuestas el uso de un enfoque de clustering con una asignación aleatoria dentro de los grupos formados, asegurando así que no haya una agrupación puramente basada en similitudes sino más heterogenea que fue lo que se logró al final.

Evaluar y ajustar los resultados: Una vez aplicado las técnicas de clustering, es importante evaluar los resultados obtenidos. Analizar si los grupos formados cumplen con los criterios de equidad que se establecieron. En este trabajo, este espacio se pudo lograr en relación a las dos condiciones previamente definidas. Lo que hay que evaluar es si las técnicas usadas en este caso son efectivas al incorporarse otras condiciones o si es necesario usar otras.

Además, es viable realizar ajustes manuales en los grupos o volver aplicar técnicas con el fin de alcanzar una distribución más equitativa. No obstante, en esta situación particular, ninguna de las propuestas diseñadas fue objeto de revisión por los docentes, lo que resulta en la ausencia de sus evaluaciones o sugerencias de modificación de estudiantes de un grupo a otro [17] [18].

Finalmente, considero de gran relevancia introducir gradualmente técnicas de machine learning en un entorno como es el de la organización escolar. A pesar de disponer de una gran cantidad de datos, no siempre se ha aprovechado su potencial para optimizar la toma de decisiones. Aunque es cierto que este enfoque se presenta de manera limitada en este ejemplo, aspiramos que sirva como punto de partida para el avance que anhelamos alcanzar dentro de nuestra organización educativa.

Referencias

- [1] M. A. Calatayud Salom, "Los agrupamientos escolares a debate", *Tendencias Pedagógicas*, n.º 32, pp. 5–14, junio de 2018. Accedido el 18 de mayo de 2023. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.15366/tp2018.32.001>
- [2] D. Palacios y C. Villalobos, "Redes académicas al interior de las escuelas chilenas: Un estudio exploratorio utilizando Modelos Exponenciales de Grafos Aleatorios (ERGM)", *Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, pp. 33–44, 2016.
- [3] González, M.T. (2004). Organización y estructuras para el trabajo y aprendizaje del profesorado y el alumnado. En Moreno Olmedilla, J.M. (Coord.), *Organización y gestión de centros educativos* (pp. 185-206). Madrid: UNED.
- [4] D. Brulles, R. Saunders y J. Sanford, "Improving Performance for Gifted Students in a Cluster Grouping Model", *J. Educ. Gifted*, vol. 34, n.º 2, pp. 327–350, 2010. Accedido el 18 de abril de 2023. [En línea]. Disponible: <https://eric.ed.gov/?id=EJ910197>
- [5] M. Gentry, *Total school cluster grouping & differentiation: A comprehensive, research-based plan for raising student achievement and improving teacher practices*, 2a ed. Waco, TX, Estados Unidos de América: Prufrock Press, 2014.
- [6] M. Tuya, "¿Por qué se llevan a cabo las mezclas de clases en los colegios?", *20.minutos*, 24 de septiembre de 2018.
- [7] A. Ballesteros Román, D. Sánchez-Guzmán y R. García Salcedo, "Minería de datos educativa: Una herramienta para la investigación de patrones de aprendizaje sobre un contexto educativo", *Latin-Amer. J. Phys. Educ.*, vol. 7, n.º 4, pp. 662–668, 2014. Accedido el 5 de abril de 2023. [En línea]. Disponible: http://www.lajpe.org/dec13/22-LAJPE_814_bis_Alejandro_Ballesteros.pdf
- [8] C. Vergara, A. Oviedo, C. Carmona, G. Vélez y I. Amón, "Estilos de aprendizaje y minería de datos: un estudio preliminar en el contexto universitario", *Ingeniería e Innovación*, vol. 6, n.º 1, pp. 13–18, junio de 2018. Accedido el 11 de junio de 2023. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.21897/23460466.1534>
- [9] A. Wong, C. C. S. Lai, A. K. Y. Shum y P. S. F. Yip, "From the hidden to the obvious: classification of primary and secondary school student suicides using cluster analysis", *BMC Public Health*, vol. 22, n.º 1, abril de 2022. Accedido el 18 de mayo de 2023. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12983-7>

[10] "Clustering", notas de clases Análítica de Datos, magister de Ciencias de Datos, Universidad de Concepción , 2022.

[11] Maudlyn I. Victor-Ikoh, et. al. "Students' Group Formation Using K-Means Clustering in Combination with a Heterogeneous Grouping Algorithm." *American Journal of Engineering Research (AJER)*, vol. 10(11), 2021, pp. 01-09.

[12] C. Xu and L. Zheng, "Effectiveness Analysis of The Application of Clustering in Student Grouping," *Proceedings of the 2013 the International Conference on Education Technology and Information System (ICETIS 2013)*, 2013.

[13] "ANÁLISIS CLUSTER". Universitat de València. <https://www.uv.es/ceaces/multivari/cluster/CLUSTER2.htm>(accedido el 20 de junio de 2023).

[14] "Capítulo 6 Introducción al Análisis Cluster. Consideraciones generales." Página de inicio | Universidad de Granada. <https://www.ugr.es/~gallardo/pdf/cluster-g.pdf>(accedido el 20 de junio de 2023).

[15] H. P. Paz Arias, "Aplicación de técnicas de minería de datos para determinar las interacciones de los estudiantes en un entorno virtual de aprendizaje", *Revista Tecnológica ESPOL - RTE*, vol. 28, n.º 1, p. 64–90, agosto de 2015. Accedido el 19 de junio de 2023. [En línea]. Disponible: <http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/view/351/229>

[16] G. Nalli, D. Amendola, A. Perali y L. Mostarda, "Comparative Analysis of Clustering Algorithms and Moodle Plugin for Creation of Student Heterogeneous Groups in Online University Courses", *Appl. Sci.*, vol. 11, n.º 13, pp. 5800, junio de 2021. Accedido el 30 de junio de 2023. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.3390/app11135800>

[17] Eun Ju Nam, Yiping Han, Klaus Mueller, Alla Zelenyuk y Imre Consulting. "ClusterSculptor: A Visual Analytics Tool for High-Dimensional Data". *IEEE Xplore*. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4388999>(accedido el 20 de junio de 2023).

[18] Byoungwook Kim, JaMee Kim y Gangman Yi. "Analysis of Clustering Evaluation Considering Features of Item Response Data Using Data Mining Technique for Setting Cut-Off Scores". *MDPI*. <https://www.mdpi.com/2073-8994/9/5/62>(accedido el 30 de junio de 2023).

[19] M. Mellado, "Prototipo y Creatividad", en Concepción, Chile, 10 de diciembre de 2021.

[20] I. Nuñez , "Lean Startup y Producto Mínimo Viable", en Concepción, Chile, 4 de septiembre de 2021.

[21] C. Vergara, A. Oviedo, C. Carmona, G. Vélez y I. Amón, "Estilos de aprendizaje y minería de datos: un estudio preliminar en el contexto universitario", *Ingeniería e Innovación*, vol. 6, n.º 1, pp. 13–18, junio de 2018. Accedido el 18 de mayo de 2023. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.21897/23460466.1534>

[22] P. D. Antonenko, S. Toy, y D. S. Niederhauser, "Using cluster analysis for data mining in educational technology research", *Educ. Technol. Res. Dev.*, vol. 60, núm. 3, pp. 383–398, 2012.

[23] A. B. Román, D. Sánchez-Guzmán, and R. García Salcedo, "Minería de datos educativa: Una herramienta para la investigación de patrones de aprendizaje sobre un contexto educativo" Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria del Instituto Politécnico Nacional,, México D. F. México, 2013, pp.662-668.

[24] E. Vázquez-Cano y C. Pascual -Moscoso, "Protección de datos y uso ético de la tecnología para una didáctica sostenible", *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, vol. 25, n.º 3, pp. 95–110, septiembre de 2022. Accedido el 12 de agosto de 2023. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.6018/reifop.529831>